

Бойко Орина^I

Email: oryna.boiko@knu.ua

Лосицька Устина^{II}

Email: ustya.los@gmail.com

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20304567>

Соціологія та сучасні соціальні трансформації. Матеріали XVIII Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Соціологія та сучасні соціальні трансформації», 10-11 листопада 2025 року (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 129 с.

Арт активізм в умовах окупації на прикладі кримського митця Антіка Данова

Визначення функцій мистецтва з розвитком індустріалізації постає новим дискусійним питанням. У цьому сенсі все мистецтво домодерного минулого слід розглядати як, власне, не мистецтво, а дизайн. Адже стародавні греки говорили про «техне», не розрізняючи мистецтво і технологію (Groys, 2014). Основною функцією мистецтва періодом тисячоліть була утилітарна: документування навколишнього середовища; розповідь історій для тих, хто не вмів читати; визначення фінансового статусу персони; інше. Арт активізм зіштовхується з невизнанням суспільства як одним з проявів мистецтва, позаяк має на меті використати мистецтво як інструмент політичної дії. Мистецькі активісти хочуть бути корисними, змінювати світ, робити його кращим — але водночас вони не хочуть перестати бути митцями (Groys, 2014). Митці домодерного часу не визнавали, що можуть бути частиною політики — хоча і були. Саме їхніми художніми творами визначався фінансовий статус людини, регіону або країни. Коли артактивізм звертається до мистецтва як інструменту політичної дії, вони не змінюють його статус в глобальному контексті його функцій. Мистецтво завжди було частиною політики.

На прикладі російсько-української війни використання мистецької сфери як частини бойових дій буде найбільш актуальним. Значна частина музеїв, що опинилися в зоні бойових дій та окупації, зазнала пошкоджень або була повністю зруйнована. Найбільших руйнувань зазнали музейні установи Маріуполя, а ті, яких руйнування обійшли, були пограбовані, культурні цінності вивезені, а подальша їхня доля залишається невідомою (Мартинчук, 2023). Таким чином росія використовує українське мистецтво для підвищення національного духу громадян країни. Країна-агресор, знищуючи місця культурно-мистецького призначення, присвоює як частини історії, називаючи її російською, так і – митців українського походження.. Питання збереження мистецького надбання в умовах окупації стає критично гострим. У випадку музейних експонатів втрата має незворотний характер, проте з мистецтвом, створеним у межах артактивізму, ситуація дещо інша: воно має

^I Студентка бакалаврської освітньої програми «Комунікації та управління культурними індустріями», факультет соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

^{II} Студентка бакалаврської освітньої програми «Комунікації та управління культурними індустріями», факультет соціології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

тимчасовий характер, рідко зберігається фізично. Водночас такі роботи фіксують досвід окупації «тут і тепер». Арт активісти в умовах окупації використовують мистецтво як інструмент нагадування про життя, що було вкрадене.

Важливим стає міжнародний досвід захисту культурних об'єктів, такий як у Великої Британії, що створила спеціальний підрозділ для захисту культурних цінностей на територіях бойових дій. До нього залучають фахівців з археології та мистецтва, які консультують військових щодо дотримання міжнародного права, вживають заходів для запобігання руйнуванню об'єктів спадщини (Гаврилюк, 2023). Артактивізм не потребує захисту від держави, оскільки існує тимчасово в умовах небезпеки, як окупації, так і диктатури. В деяких творах тимчасовість й руйнування може стати частиною роботи. Наприклад, плакати Антіка Данова «Роблю вигляд» (Феодосія, 2023), створені в умовах окупації, розміщувались у різних частинах міста та не зберігалися як картини. Вони залишаються на фотографіях самого автора в його акаунті в соціальних мережах. Потім кураторка Ольга Муха у співпраці з митцем реконструювала плакати в інсталяцію «Лабіринт» (виставка Unseen Force), що передає тиск і небезпеку життя під окупацією.

Кейс Антіка Данова демонструє, як безпека визначає і форму, і обіг мистецького твору. Данов працює під псевдонімом щонайменше з 2019 року, вдається до плакатів і графіті, розміщених у міському просторі окупованого Криму, і свідомо уникає розкриття особистих даних через ризики кримінального переслідування у РФ (Черничко, 2023). Кураторська інтерпретація його робіт у форматі інсталяції «Лабіринт» трансформує розрізнені вуличні висловлювання у цілісний досвід тиску, дезорієнтації й пошуку виходу, характерний для життя під окупацією (особисте інтерв'ю з О. Мухою 2025 року). Важливим у цих практиках є феномен «маски» ніби як щоденної стратегії камуфляжу власної позиції та водночас механізму самоцензури, що спричиняє психологічні й соціальні розломи в родинах і спільнотах. Для комунікації з митцями ключовими стають тривале вибудовування довіри, гарантії анонімності, гнучкі канали обміну матеріалами й відмова від «самоочевидних» тем, нерелевантних для іншого культурно-історичного досвіду.

Стріт-арт – це першочергово мистецтво небезпечне з юридичної перспективи. До прикладу, стріт-арт художник Бенксі досі нікому не відомий, на що є вагомі причини. Хто він такий, знає лише найближче оточення. Стріт-арт художники та їхні команди добре усвідомлюють незаконність своєї діяльності, і це підводить нас до того факту, що довіра – це одна з основних валют. В той час як в решті світу за стріт-арт дають статтю, окупація радикалізує безпекові наслідки для розкритих митців і загроза набагато вища.

Кураторські практики відіграють роль у перекладі вуличного активізму мовою інституцій і міжнародної аудиторії. Об'єднання плакатів Данова в «Лабіринт» не лише зберігає роботи, а й створює етичний простір для зустрічі з травматичним досвідом без повторної травматизації аудиторії (зокрема,

через зважене ставлення до мовних напружень навколо російськомовних текстів).

Арт активізм у формі стріт-арту в умовах окупації є водночас практикою політичного спротиву і небезпекою для митця. Досвід Антіка Данова ілюструє, як митці можуть не лише виживати в умовах окупації, а й чинити інтелектуальний опір. Кураторські втручання надають тимчасовим творам збереження в колективній пам'яті й надання нових сенсів. На тлі руйнування музейних інституцій, тимчасові практики стають інструментами оперативної пам'яті й швидкого реагування. Артактивізм у цьому випадку постає не лише як реакція на політичну ситуацію, а як трансформаційна практика, що дозволяє культурі залишатися живою

ЛІТЕРАТУРА

1. Amwiine, H., Ugwu, J. N. (2024). ART as Activism: The Influence of Visual Arts on Social Movements//Research Output Journal of Arts and Management, 3(1), 5–8. https://www.researchgate.net/publication/382878182_ART_as_Activism_The_Influence_of_Visual_Arts_on_Social_Movements
2. Бенксі. (2010). Вихід через сувенірну крамницю [Документальний фільм].
3. Гаврилюк, С. (2022). Міжнародний досвід захисту культурних цінностей в умовах воєнного конфлікту. Сила музеїв у сучасному світі. Дванадцятий круглий стіл з нагоди Міжнародного дня музеїв, 4–8. https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/22550/1/Havryliuk_VMV.pdf
4. Гройс, Б. (2014). On Art Activism//e-flux journal, (56). <https://www.e-flux.com/journal/56/60343/on-art-activism/>
5. Мартинчук, І. (2023). Музейні установи міста Маріуполя в умовах російської окупації. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки, 34(73)(4), с.149–154. https://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/journals/2023/4_2023/24.pdf
6. Опанасюк, Т. А., Кузьма, Т. М. (2024). Російсько-українська війна як каталізатор національної ідентичності: історичний та сучасний контекст// Вісник науки та освіти, 7(25). С. 1435–1445. [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-7\(25\)](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-7(25))
7. Рішняк, О. (2022). Культурна спадщина у воєнному конфлікті: міжнародний досвід другої половини ХХ – початку ХХІ ст. та українська дійсність// Український історичний журнал, (4). С.159–174. <https://doi.org/10.15407/uhj2022.04.159>
8. Скляренко, Г. (2009). Крим ХХ століття в світлі культурно-мистецьких процесів в Україні//Художня культура. Актуальні проблеми, (6). С.311–318. http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2009_6_28
9. Черничко, А. (2023). Говорить Крим: Підпільний арт окупованого півострова. Bird in Flight. <https://birdinflight.com/nathnennya-2/20230809-antik-danov-crimea.html>
10. Муха О. (2025) *Інтерв'ю для дослідження арт-активізму.*